

O‘zbek va Rus Xalq Tez Aytishlarida Badiiy-Estetik Tasvir Vositalarining Lingvopoetik Tadqiqi

Ayupova Xilola Azamatovna

Andijon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: hilolaayupova088@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek va rus xalq og‘zaki ijodining mikrojanri bo‘lgan tez aytishlar badiiy-estetik jihatdan tahlil qilinadi. Jumladan, tasviriy vositalar — alliteratsiya, takror, tashbeh, metafora, metonimiya, epitet, sinekdoxa va antropomorfizmlar — lingvopoetik kontekstda o‘rganiladi. Tez aytishlar til o‘yinining vositasi sifatida nafaqat fonetik murakkablik balki, badiiylikni oshirish omili sifatida namoyon bo‘lishi isbotlanadi.

Kalit so‘zlar: tez aytishlar, xalq og‘zaki ijodi, badiiy-estetik tasvir vositalari, lingvopoetik tahlil, alliteratsiya, metafora, metonimiya, sinekdoxa, epitet, tardi aks, fonetik o‘yin, o‘zbek tili, rus tili, tasviriy ifoda, estetik tafakkur.

Kirish

Tez aytishlar xalq og‘zaki ijodining qadimiy va rang-barang shakllaridan biri sifatida til vositalari orqali nutq tezligini oshirish, talaffuzni mukammallashtirish va badiiy-estetik didni shakllantirishga xizmat qiladi. Ular bolalar nutqini rivojlantirish bilan birga, eshituv, e‘tibor va emotsional qamrovni kengaytirishga yordam beradi. O‘zbek va rus xalqlarining tez aytishlari o‘ziga xos fonetik, semantik va poetik qurilishga ega bo‘lib, ulardagi badiiy tasvir vositalarining tahlili milliy madaniyat, tafakkur va lingvopoetik an‘analarni ochib berish imkonini beradi. Shu sababli, ularning lingvopoetik tadqiqi zamonaviy tilshunoslikda dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Metodlar

Maqolada qiyosiy-tarixiy va lingvopoetik tahlil usullari asosida o‘zbek va rus xalq tez aytishlaridagi tasviriy vositalar o‘rganildi. Asosiy metod sifatida stilistik tahlil, fonetik tahlil, semantik va pragmatik kontekstual tahlil qo‘llanildi. Har bir til o‘zining fonetik va morfologik tizimi asosida tahlil qilindi.

Natijalar

Ma‘lumki, xalq og‘zaki ijodi badiiy tasvir vositalarining ilk manbai bo‘lgan. Dono xalqimiz folklorning mikrojanrlarini ham poetik tashkillashtirishga, badiiy tasvir vositalari orqali fikrlarini obrazli tarzda ifodalashga e‘tibor qaratganlar. Tez aytishlar borasida ham ayni shu fikrlarni ayta olamiz va ushbu maqolada o‘zbek va rus xalq tez aytishlaridagi badiiy tasvir vositalarining badiiy estetik vazifalarini oydinlashtirishga harakat qilamiz.

Tez aytishlarda eng ko‘p qo‘llangan tasvir vositalari tardi aks, ishtiyoq, tarse, alliteratsiya, assonans, anafora, parallelizm, tazod, takrir, ritorik so‘roq bo‘lib, ular tez aytishlarda o‘yin mexanizmini tashkillanishida muhim rol o‘ynaydi.

Tardi aks mumtoz adabiyotimizda qo‘llangan tasvir vositalaridan biri bo‘lib, tardi aks so‘zlarni, ularning tartibini o‘zgartirgan holda qaytarish, takrorlash demakdir.

Masalan, Sodiq sochiqqa sochini surtdimi?

Sochiqqa Sodiq sochini surtdimi?

Ushbu tez aytish matnida Sodiq va sochiq so‘zlari tardi aks tasvir vositasi asosida qo‘llangan. Bundan tashqari, unda “s” undosh tovushi alliteratsiyasi hamda “o” unli tovushi assonansi orqali ohangdoshlik taminlangan. Ritorik so‘roq esa so‘zlar takroriga sabab bo‘lgan.

Ishtiyoq san’ati tajnisning bir turi sifatida ham qaralgan. Bir o‘zakka mansub bo‘lgan so‘zlar muayyan doirada (g‘azal, qasida, masnaviyda bayt, nasriy asarlar esa muayyan jumla doirasida) ishlatiladi.

Masalan, Toshkentlik Toshtemirning teshasi toshloqlik Toshboltaning teshasidanmas!...

Ushbu tez aytishda tosh o‘zagi asosida hosil qilingan toshkentlik, Toshtemir, toshloqlik, Toshbolta kabi so‘zlar vositasida so‘z o‘yini amalga oshirilgan.

Tarse – ... ikki jumla yoki misradagi so‘zlarning bir biri bilan vaznda ham qofiyada ham barobar bo‘lib kelishini bildiradi.

Masalan,

Qishda kishmish pishmash,

Pishsa kishmish qishmash.

Yoki

Ahmad Rahmatga shaxmat berdimi?

Rahmat Ahmadga shahmat berdimi?

Keltirilgan sheriylar tez aytishlarda tarse tasvir vositasida vazn va qofiyadagi tenglik taminlangan.

Takrir – mazmunan takror bo‘lgan bu so‘z atama sifatida lafziy sanatlarga daxldor. Biror so‘zni she’riy misra yoki nasriy matnda muayyan maqsad uchun takrorlash bo‘lib, tez aytish matnida ijrochini chalg‘itish, yanglishtirish va shu orqali kulgili vaziyatni yuzaga keltirish maqsadida qo‘llanadi.

Masalan,

Shokosa-yu shokosa,

Shokosa ichida nimkosa,

Nimkosani olay desam,

Yana chiqdi bir kosa,

Bu kosani olaylik, deb

Ovora bo‘ldik rosa.

Ushbu she’riylar tez aytishda shokosa, nimkosa, kosa so‘zlarining turli pozitsiyadagi simploka asosidagi takrori hamda orqali ohangdorlik yuzaga chiqqan.

Quyidagi nasriylar tez aytishda atay ham tardi aks, ham takrir lafziy san’ati vositasida talaffuzda yanglishishi muqarrar bo‘lgan murakkab konstruktsiya yaratilgan, bu esa o‘yin effektining qo‘zg‘alishiga zamin hozirlagan:

G‘uj chumchuqlar g‘ujum ustida chug‘urlashib g‘uj chumchuqqa g‘ujum cho‘qillatmaydi.
G‘uj chumchuq g‘ujum ustida chug‘urlashib g‘uj chumchuqlarga g‘ujum cho‘qillatmaydi.

Oq va qora ayiq qirg‘oqqa keldi:

Oq ayiq qora qayiqqa mindi,

Qora ayiq oq qayiqqa mindi.

Keltirilgan tez aytishda badiiy san’atning tazod turi qo‘llanilgan. Tazodda o‘zaro bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan so‘zlar qo‘llanadi, ya’ni antonim so‘zlar. Uning qofiyalanish tizimi ham o‘ziga xos – birinchi misra bilan ikkinchi misra to‘liq qofiyalangan.

O‘zbek va rus xalq tez aytishlarida ko‘chimning metafora, metonimiya, sinekdoxa kabi turlari turli darajada qo‘llanilgan. Har ikki xalq tez aytishlarida metafora asosidagi so‘z manosining ko‘chishi uchraydi. Masalan:

Ko‘m-ko‘k kurtak, ko‘katlar,

Ko‘klamga ko‘rk ko‘rsatar.

Ushbu tez aytishda ikkinchi misradagi “ko‘klam” so‘zi ikki xil ma’noda qo‘llanilgan. Birinchi ma’nosi hamma joyning yam-yashilligi bo‘lsa, ikkinchi ma’nosi bahor fasli nazarda tutilgan. Bunda bahor va ko‘klam bir-biriga o‘xshatilgan tushunchalar bo‘lib, kontekstda bahor tushirilib qoldirilgan,

unga o‘xshayotgan “ko‘klam” so‘zi berilgan bo‘lib, bahor faslining belgi-xususiyatlari unga o‘tkazilgan.

Ortiqali oshpazning oshini yeganlar yuzdan osharmish.

Ushbu tez aytishda ham metonimiya asosida so‘z ko‘chishi ishtirok etgan bo‘lib, “yuzdan osharmish” birikmasi insonning yuz yoshdan oshishini ifodalaydi. Bunda “yuz” so‘zi yosh ma‘nosini ham o‘zida saqlaganligi uchun “yosh” so‘zi tushirilib qoldirilgan.

O‘zbek va rus xalq tez aytishlarida metaforik aniqlovchilar asosidagi epitetlar mavjud bo‘lib, ular tez aytish matnida tasvirlangan narsa va hodisaning sifatini ifodalaydi.

Masalan, Qahraton qishning qahri qarg‘ani quvontirdi.

Yuqoridagi tez aytishda “qahraton qish” birikmasidagi “qahraton” aniqlovchisi metaforik tabiatga ega va u qish so‘zining sifatlab kelyapti, ma‘no ko‘chishining ham mavjudligi bois metaforik epitet hisoblanadi.

Золотистый, как из бронзы

Жук кружится возле розы

И жужжит: “Жу-жу, жу-жу”

Очень с розами друж-жу!

Mazkur rus xalq tez aytishida ham “золотистый”, “бронзы” so‘zlari o‘xshatish, sifatlash va metafora vazifasini bajargan. Ushbu so‘zlar qo‘ng‘izning silliq, oltinga o‘xshab tovlanib turishi asosida bronza va oltinga o‘xshatilayotgan bo‘lsa, -dek qo‘shimchasi orqali sifatlanmoqda.

Har ikki xalq tez aytishlarida keng qo‘llanilgan ko‘chim turlaridan biri metonimiya bo‘lib, muayyan narsa-hodisaning shunga aloqador boshqa nom bilan atalishi bolalarda alohida qiziqish uyg‘otishga xizmat qiladi:

Botir, Boir, Bahodir,

Bilagi zo‘r bahodir.

Bilamizki, insonning kuchini bilish uchun u qo‘llarini musht holatda buksa, qo‘lning tirsakdan yuqori qismi – bilak sohasida kuchi to‘planadi. Shunga qarab insonlar bir-birini kuchini sinaydilar. Ushbu tez aytishda ham shu mazmun asosida ma‘no ko‘chishi ro‘y bergan, yani “bilagi zo‘r” deb kuchli, baquvvat inson nazarda tutilgan. Tez aytishda qo‘llanilgan metonimiya san‘ati, ya‘ni

Quyidagi tez aytishda rus mentalitetiga xos bo‘lgan tushunchalardan biri ifodalangan:

Браунинг не для робких,

Браунинг для бравых.

Ushbu tez aytishda “brauning” deb, pistolet nazarda tutilgan. Tarixdan ma‘lumki, rus xalqlarida biror muammoni hal qilisha olmasa duelga chaqirilgan. Mana shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bu tez aytishda shu nazarda tutilgan. “робких” va “бравых” so‘zlari inson o‘rnida qo‘llanilganki, metonimiya hodisasi ro‘y bergan.

Пiyolalik ey bola,

Пiyolang guli lola.

Yuqoridagi tez aytishda ham metonimiya asosida ma‘no ko‘chishi uchraydi. Ya‘ni “piyolalik bola” birikmasi “piyola ushlab turgan bola” ma‘nosida qo‘llangan. Ushbu ma‘no ko‘chishi natijasida so‘zlarning o‘zaro qofiyadoshligi yuzaga kelgan va matnning emotsionalligini ta‘minlagan.

Ko‘chimning butunning qism, qismning butun orqali tasvirlashni anglatuvchi sinekdoxa usuli tez aytishlarga xos kam so‘z bilan keng manoni ifolashda muhim. Masalan:

Тilim-tilim tilla qovunning,

То‘rt tilimi tilimni tildi.

Ushbu misolda “tilim-tilim” orqali ifodalanayotgan narsa qovunning kesilgan holati. Demak, mazkur tez aytishda tilim – bo‘lak orqali butun – qovun ifodalangan.

Тushlikda teshik tishim tushmay,

Кemtik tishim tushibdi.

Mazkur tez aytishda “teshik tish” va “kemtik tish” so‘z birikmalari orqali inson tasvirlangan bo‘lib, bu misolda ham butun bo‘lak orqali ifodalanmoqda. Qolaversa, matnda insonning “kemtik

va teshik tish” sinekdoxasi bilan ifodalanishi o‘quvchilarning diqqatini tortib, ularning ham tishlarini tushishi haqida o‘ylashga, fikr yuritishga chorlaydi.

Eshik oldida buloq,

Buloqdan suv ichar uloq,

Uloqcham- uzun quloq.

Tez aytishda butun orqali qism ifodalangan, yani uloqning qulog‘i uzun bo‘lishi ta’kidlangan.

Pichog‘ingiz o‘tmaslashmasin.

Keltirilgan misolda “pichoq” so‘zi sinekdoxa bo‘lib, insonni anglatmoqda. Bu tez aytishda qism orqali batun, yani insonga tegishli narsa orqali inson ifodalangan.

Quyidagi tez aytishda “qora” so‘zi “qorong‘i” manosida ifodalangan. Natijada metafora orqali mano ko‘chishi ifoda etilgan. Bu orqali tez aytishning obrazlilik va tasirchanligi ortgan:

Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход.

Yoki:

От топота копыт пыль по полю летит.

Ushbu tez aytishga e’tibor qilinsa, qism orqali butun ifodalanmoqda. Chunki tez aytishda “tuyoqlarning taqillashi” ifodalangan. Demak, tuyoq otning oyoqlari hisoblanadi. Shuning uchun “tuyoqning taqillashi” deya otlarning dala bo‘ylab yurib kelayotganini ifodalab kelgan.

Sinekdoxa bolalarda analitik tafakkurni rivojlantirish, qism orqali butunni anglash, butun orqali qismni tushunishni o‘rgatishga xizmat qiladi.

Bolalar she’riyatida keng qo‘llangan badiiy tasvir vositalaridan biri sifatlash(epitet)dir. Sifatlash keng manoda predmet belgilaridan birini kuchaytirish va shu orqali kitobxon diqqatini jalb etish hamda ifodaviylikni oshirish maqsadida qo‘llanadigan poetik usul sanaladi.

Tadqiqot natijasida quyidagi asosiy tasvir vositalari tez aytishlarda keng qo‘llanilishi aniqlandi:

fonetik vositalar. *Alliteratsiya* – bir xil undosh tovushlarning takrori orqali ohangdoshlik va nutq murakkabligi yaratiladi. Masalan: Toshkentlik Tohirning to‘rtta toshbo‘ron toshi bor. *Assonans* – bir xil unli tovushlar ohangini yaratadi;

leksik-semantik vositalar. *Metafora*: majoziy ifoda vositasi. Masalan: *Ko‘klam kelib, yuraklar yashnab ketdi. Metonimiya*: bog‘liq tushunchaning nomi orqali ifodalanadi. Masalan: *bilaqi baquvvat* – kuchli odam. *Sinekdoha*: qism orqali butunni ifodalash. Masalan: *tish tushdi* – odamning o‘zi nazarda tutiladi;

morfo-sintaktik vositalar. *Takror va anafo‘ra* – ohangdoshlik va ritmni ta’minlaydi. *Paralellizm* – ikki yoki undan ortiq o‘xshash mazmundagi sintaktik birliklar yonma-yon keladi. *Tardi aks* – so‘zlar tartibining o‘zgartirilgan holatda takrorlanishi;

badiiy vositalar: *Epitetlar*: subyektiv baholash va obrazli tasvirga xizmat qiladi. *Tashbeh va antropomorfizm*: tushunchalarga hayotiylik bag‘ishlaydi. Masalan: *Echki dedi uloqqa...* *Didaktik vazifa*: bolalarda estetik didni shakllantirish va og‘zaki nutqni boyitish.

Xulosa

O‘zbek va rus xalq og‘zaki ijodining mikrojanri bo‘lgan tez aytishlar lingvopoetik tahlilga munosib boy material bo‘lib, ularning badiiy-estetik vositalari zamonaviy tilshunoslikning dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida baholanadi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, tez aytishlar fonetik, morfosintaktik va semantik darajalarda bir vaqtning o‘zida estetiklik, ifodaviylik va o‘yin elementlarini mujassam etgan. Xususan, alliteratsiya, assonans, tardi aks, tashbeh, metafora, metonimiya, epitet, sinekdoxa kabi tasvir vositalari orqali tez aytishlarning poetik struktura va ifoda kuchi oshadi.

Mazkur vositalar bolalar nutqini rivojlantirish, talaffuzni to‘g‘rilash, fonetik sezgirlikni kuchaytirish, analitik va obrazli tafakkurni shakllantirishda katta rol o‘ynaydi. Ular nafaqat didaktik vosita, balki madaniy, estetik va lingvistik qadriyatlarni uzviy tarzda namoyon etadi. O‘zbek va rus

xalqlarining lingvopoetik an‘analaridagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash orqali madaniyatlararo bog‘liqlik, milliy tafakkur va xalqona estetik mezonlarning qiyosiy jihatlari yoritiladi.

Shuningdek, tez aytishlarda badiiy vositalarning uyg‘unligi nafaqat ifodaning estetik jozibasini ta‘minlaydi, balki xalqning tarixiy, ijtimoiy va kognitiv tajribasini ifoda etadi. Tez aytishlar xalq tafakkuri, so‘z san‘ati va hayot falsafasining timsoli bo‘lib, ularning lingvopoetik tadqiqi tilshunoslik, folklorshunoslik, madaniyatshunoslik va psixolingvistika kabi fanlararo izlanishlar uchun katta ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kelgusida ushbu sohani tadqiq qilish orqali turli mintaqalarga xos tez aytishlardagi lingvopoetik strukturani, regional leksik birliklarni, bolalar nutq taraqqiyotiga ta‘sirini va ijtimoiy-funksional jihatlarni kengroq o‘rganish imkoniyati mavjud. Bu esa xalq og‘zaki ijodining o‘rganilmagan qatlamlarini ochishga xizmat qiladi va til madaniyatini yanada boyitadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Boboev, T., Boboeva, Z. *Badiiy san‘atlar*. Toshkent: TDPU, 2001. – B. 125.
2. Boychechak. *O‘zbek xalq ijodi. Ko‘p tomlik. Bolalar folklori. Mehnat qo‘shiqdari*. Tuzuvchilar: Safarov O., Ochilov K. Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1984. – B. 199–205, 271.
3. Berdiyev, H., Rasulov, R. *O‘zbek tilining paremiologik lug‘ati*. Toshkent: O‘qituvchi, 1984. – B. 51.
4. Gubanov, S.A. *Epitet v tvorchestve M.I. Tsvetaevoy: semanticheskiy i strukturnyy aspekt: Avtoref. diss... kand. filol. nauk*. Samara, 2009. – S. 12.
5. Jumaboev, M. *O‘zbek va jahon bolalar adabiyoti*. Toshkent: O‘qituvchi, 1996. – B. 32.
6. Qaraqalpoq folklori. Ko‘p tomlik. 88–100-jildlar. No‘kis: Ilim, 2015. – B. 438, 444.
7. Quronov, D., Mamajonov, Z., Sheraliyeva, M. *Adabiyotshunoslik lug‘ati*. Toshkent: Akademya, 2010. – B. 215, 267, 320.
8. Xotamov, N., Sarimsoqov, B. *Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati*. Toshkent: O‘qituvchi, 1979. – B. 26.
9. Is‘hoqov, Yo. *So‘z san‘ati so‘zligi*. Toshkent: O‘zbekiston, 2014. – B. 52, 197, 213, 222.
10. Is‘hoqov, Yo. *So‘z san‘ati so‘zligi*. Toshkent: Zarqalam, 2006. – B. 43.
11. Nesterenko, A.A. *Sintez skorogovorok. Analiz raboty pedagogov v distantsionnom kurse “Masterskaya znaniy”*. <http://jlprog.org> – st. 5, 67, 176.
12. Safarov, O. *O‘zbek xalq bolalar o‘yinlari*. Toshkent: Sharq, 2013. – B. 173–174.
13. Smirnova, M.V. *2500 skorogovorok dlya detey 4–6 let*. Sankt-Peterburg: Izdatel’skiy dom “Neva”, 2005. – S. 47.
14. Chittigul. Tuzuvchilar: Sultonov Yo., Rahmonov N., Turdimov Sh. Toshkent: O‘qituvchi, 1992. – B. 73.
15. Sheraliyeva, M. *Boychechak*. – B. 200–202.
16. Bahridinov, Sh. *Bolalar uchun tez aytishlar*. Toshkent: Kitobdornashr, 2022. – B. 28, 31.
17. Avvalboeva, I. *Bolalar uchun tez aytishlar*. Toshkent: Yurist media markazi, 2019. – B. 5, 37.
18. Remy Dor. *Sarah-Rose la rosophile: Gulsevar Gulsara – Virelangues d’Ouzbékistan*. Paris: Langues & Mondes L’Asiathèque, 2005. – P. 25, 33, 53, 72, 74, 75, 81.
19. Voronova, A.G. *Epitety i opredelenie v yazyke Kamoyensa: Avtoref. diss... kand. filol. nauk*. – Moskva, 1999. – S. 14.
20. <https://baxtiyor.uz/tez-aytishlar-to-plami-eng-sara-100-ta-tez-aytishlar> (murojaat sanasi: ko‘rsatilishi lozim)